

KËNAQËSIA ME DIMENSIONET E KOMPENSIMIT: STUDIM NË KOMPANITË E MËDHA SHQIPTARE

Martin SERREQI¹

Abstract

Compensation is important not only as one of largest organizational expenses but also as the most important motivator for the employees. This is even more evident in relatively poorer country like Albania where pay is by far the most important job facet. The paper gives a brief overview of pay satisfaction as the key mediator between an organization's compensation policy and relevant outcomes. It analyzes the satisfaction of 1,000 private sector employees from big companies with the dimensions of compensation; pay level, benefits, pay raises and structure/administration. The results show that employees are generally satisfied with their compensation with some specific differences in regards to pay raises and structure/administration. Suggestions for future research on pay satisfaction in Albania include the relationship of employees demographics with pay satisfaction and pay satisfaction consequences on work outcomes.

Keywords: compensation, pay satisfaction, pay level, benefits

Hyrje

Kompensimi përfaqëson njëkohësisht një nga shpenzimet më të mëdha e të bërit biznes, si dhe formën më të rëndësishme të shpërbimit për punën e kryer dhe vlerën e gjeneruar nga punonjësit. Nga pikëpamja organizative, kompensimi është i rëndësishem sepse shpesh përfaqëson një pjesë të konsiderueshme të fluksit të parave, tërheq aplikantët më të mirë dhe motivon dhe mban në punë punonjësit. Nga këndvështrimi i punonjësve, është i rëndësishëm pasi ofron motivim dhe kënaqësi, rrit angazhimin dhe parandalon largimin e tyre.

Rëndësia e kompensimit për organizatat është edhe më e dukshme në sektorët e ekonomisë që kërkojnë njohuri dhe të orientuar drejt profesionit si kontabiliteti, zhvillimi i softwerit, konsulenca etj. Disa nga këto kompani mund të shpenzojnë pjesën dërrmuese të buxhetit të tyre në paga dhe përfitime, gjë që ka implikime të mëdha për suksesin e organizatës. Performanca e punonjësve me njohuri dhe aftësi të larta konsiderohet si jetike për suksesin e firmave në industri në të cilat ndërveprimi shoqëror është një pjesë e madhe e shërbimit të ofruar (Currall, Towler, Judge, Kohn, 2005). Industri të tilla, duke përfshirë kujdesin shëndetësor dhe call centers, janë bërë gjithnjë e më të rëndësishme

për ekonominë e Shqipërisë për sa i përket punësimit dhe rritjes ekonomike.

¹ Departmenti i Menaxhimit, Fakulteti i Ekonomise, Universiteti i Tiranës,
martinserreqi@feut.edu.al

Kënaqësia me kompensimin përbën një nga elementet më të rëndësishme të organizatës duke shërbyer si ndërmjetësuesi kryesor ndërmjet politikave të kompensimit të organizatës dhe faktorëve të tjerë të rëndësishëm që ndikojnë në qëndrime dhe sjellje (Blau, 1994; Lawler, 1981; Sturman & Short, 2000). Megjithatë, edhe pse ka tërhequr vëmendjen e mjaft studiuesve dhe i janë kushtuar shumë artikuj në literaturën e fushave të ndryshme të studimit (**H. G. Heneman & Judge, 2000**), kënaqësia me kompensimin është një koncept aspak i studiuar në Shqipëri.

Punimi jep një përmbledhje të konceptit të kënaqësisë së pagave dhe analizon kënaqësinë e punonjesve ndaj dimensioneve të ndryshme të kompensimit. Ai gjithashtu shpjegon mungesën e një studimi të tillë në Shqipëri dhe rëndësinë e tij për individët dhe organizatat.

Rishikim Literature

Paga është konsideruar prej kohësh një nga shpërblimet më të rëndësishme organizative (Heneman & Judge, 2000) sepse lejon punonjësit të marrin shpërblime të tjera (Lawler, 1971). Organizatat mbështeten në sistemet e tyre të kompensimit për të përmirësuar performancën duke përfaqësuar interesat e punonjesve me të tyret. Sistemet e shpërblimeve motivojnë sjelljet strategjike (Lawler, 1971, 1990; Milkovich dhe Newman, 2008), duke e bërë të rëndësishme që punonjësit të jenë të kënaqur me pagën e tyre (Singh dhe Loncar 2010).

“Kënaqësia me pagën” dhe “kënaqësia me kompensimin” janë dy terma që janë këmbëyer gjerësisht midis tyre, duke u përdorur si sinonime të njëri-tjetrit, në literaturën e fushave të ndryshme. Megjithatë, ajo çka ato kanë të përbashkët përtej faktit se të dyja përpriqen të masin faktorin “kënaqësi”, është se të dyja i referohen një sasive shpërblimi të cilën punonjësit e përfitojnë nga punëdhënësit e tyre në këmbim të përpjekjeve dhe kohës që ata kanë shpenzuar duke performuar detyra specifike sipas pozicioneve të tyre të paracaktuara të punës. Pavarësisht të përbashkëtave, paga dhe kompensimi vërtet janë koncepte të lidhura ndërmjet tyre por nuk i referohen të njëjtës gjë, pasi paga përfaqëson, edhe pse më kryesorin, vetëm njërin prej komponentëve të strukturave të kompensimit. Për këtë arsye, paga është element brenda kompensimit dhe teorikisht mund të supozohet se përfaqëson vetëm një fraksion të tij. Megjithatë, diçka e tillë nuk është universalisht e mirëqenë sepse ndikohet nga faktorët kontekstual. Për shembull, në mjedisin shqiptar të biznesit paga dhe kompensimi shpesh trajtohen si të nëpërkëmbyeshme, duke reflektuar të njëjtin koncept, kjo pasi strukturat e kompensimit të përdorura nga bizneset shqiptare rrallë përfshijnë shpërblim përtej pagës.

Si ndërmjetësi kryesor midis politikës së kompensimit të një organizate dhe rezultateve përkatëse, kënaqësia me pagën është studiuar prej kohesh sidomos në kontinentin Amerikano-Verior e më pas në Europën Perëndimore. Studiuesit e hershëm e konsideruan kënaqësinë e pagës një konstrukt unidimensional (Orpen & Bonnici, 1987) dhe përdorën ose masa ad hoc ose dimensionin e kënaqësisë së pagës nga Pyetëtori i Kënaqësisë të Minesotës (MSQ) ashtu edhe të Indeksit të Përshkrimit të Punës (JDI) që janë konstrukte të matjes së kënaqësisë me punën (Fong & Shaffer, 2003).

Një përparim i madh në hulumtim u bë me konceptualizimin e Pyetëtorit të Kënaqësisë së Pagesës nga Heneman dhe Schwab (1985), si konstrukti i parë shumë-dimensional i kënaqësisë së pagës. PSQ ishte një instrument matës më i përshtatshëm sesa Pyetëtori i Kënaqësisë së Minesotës (MSQ) dhe Indeksi i Përshkrimit të Punës (JDI) sepse vlerat e tij shpjeguan më shumë fusha të kënaqësisë së pagës (Judge, 1993; Scarpello et al. 1988).

Në ditët e sotme, ka prova të gjëra për të mbështetur shumëdimensionalitetin e kënaqësisë së pagës me shumicën e studimeve që tregojnë se ekzistojnë katër dimensione (Carragher dhe Buckley, 1996; Currall et al., 2005; DeConinck et al., 1996; Heneman et al., 1988; Judge, 1993; Scarpello et al., 1988; Shaw et al., 1999), përkatësisht (1) niveli i pagës, (2) përfitimet, (3) rritja e pagave dhe (4) struktura dhe administrata e pagave.

Sidoqoftë, shumica e hulumtimeve mbi kënaqësinë e pagave janë përqendruar në dimensionin dhe parashikuesit e saj. Vandenberghe dhe Tremblay (2008) këshilluan kalimin e fokusit të kërkimit në efektet e kënaqësisë me kompensimin në rezultatet e punës si një domosdoshmëri për t'i kuptuar ato më mirë.

Metodologjia

Analiza kërkimore e këtij punimi bazohet në rezultatet e gjeneruara nga një anketim të realizuar me 1000 punonjës të kompanive të mëdha, nga sektore të ndryshëm të ekonomisë. Anketimi është realizuar në periudhën Mars - Prill, 2020. Për mbledhjen e të dhënave, është përdorur një pyetësor plotësisht i strukturuar. Pyetëtori është ndërtuar bazuar në një rishikim të gjërë të literaturës. Përzgjedhja e çdo kompanie është bërë në bazën e përdorimit të një sistemi kompensimi disa dimensional ku dimensionet të ish-in të ngjashme me ato të specifikuar në literaturë. Mbledhja e tyre u arrit të realizohet nëpërmjet googleform, si një instrument i detyruar kryesisht edhe për kushtet aktuale ku u realizua si rrjedhim i pandemisë.

Katër dimensionet kryesore të kënaqësisë me kompensimin janë:

- Niveli i pagës,
- Përfitimet,
- Rritja e pagës
- Struktura /organizimi.

Të gjitha pyetjet që vlerësojnë këto dimensione janë përshtatur me qëllim që të jenë të kuptueshme dhe të merret informacioni i duhur për studim. Shkalla e matjes është ajo Likert (1- Aspak i kënaqur deri në 5- Shumë i kënaqur).

Shkalla në të cilën punonjësit janë të kënaqur me kompensimin e tyre u vlerësua duke përdorur PyetëSORIN për Kënaqësinë e Pages të Heneman dhe Schëab (1985) (Pay Satisfaction Questionnaire). PSQ është masa më e përhapur e kënaqësisë shumëdimensionale të pagës dhe ka marrë mbështetje të konsiderueshme për konceptualizimin e saj katër-dimensional. Ky instrument prej 18 indikatorësh është krijuar për të matur katër dimensionet e kënaqësisë së pagës: kënaqësinë e nivelit të pagës (katër indikatorë); rrisin kënaqësinë (katër indikatorë); kënaqësia e përfitimit (katër indikatorë); dhe kënaqësia me strukturën / administrimin (gjashtë indikatorë).

Rezultatet

Kompanitë e përzgjedhura përdorin sisteme kompensimi disa dimensionale të ngjashme me ato të tregjeve të zhvilluara. Përsa i përket aktivitetit ekonomik, shumica e punonjësve të anketuar i takojnë sektorit financiar dhe sigurimit me 36%, të ndjekur nga sektori i informacionit dhe telekomunikacionit me 28%. Me pas vjen sektori i energjisë elektrike dhe furnizimit me gaz, avull dhe ajër të kondicionuar përfaqësohet nga 14% ndërsa aktivitetet profesionale, shkencore dhe teknike si dhe sektori shëndetësor përfaqësohen respektivisht me 9% dhe 8% të numrit total.

Shumica e të intervistuarve janë femra (60%). Pjesa dërrmuese janë në moshë të re ku grupi i punonjësve nën 30 vjeç zë 44% të të anketuarve ndjekur nga grupmosha 31-40 vjeç me 40%. Vetem 5% e tyre janë mbi moshën 50 vjeç. Moshë relativisht e re në përgjithësi e punonjësve reflektohet dhe në vjetërsinë në punë ku gati 60% e tyre kanë më pak se 10 vite pune si dhe në vjetërsinë në pozicionin aktual ku gati 75% e tyre kanë më pak se 5 vite. Gjithashtu pothuajse të gjithë punonjësit kanë kryer studimet e larta (31%) dhe ato pasuniversitare (64%).

Nga ana tjetër shpërndarja e tyre në varësi të pozicionit të punës tregon se më tepër se gjysma e tyre (57%) janë punonjës jo-menaxheriale, të ndjekur nga 21% të tjerë që janë menaxherë të nivelit të mesëm. Pjesa e mbetur janë menaxherë të nivelit të ulët (14%) dhe menaxherët e nivelit të lartë drejtues me 8%.

Rezultatet e kënaqësisë me dimensionet e ndryshme të kompensimit të punonjësve janë përmbledhur në tabelën më poshtë. Rezultatet janë klasifikuar sipas dimensioneve të ndryshme: niveli i pagës, përfitimet, rritjet e pagës dhe struktura/administrimi.

Tabela 1. (ne %)

	Aspak i kënaqur	Pak i kënaqur	Neutral	I kënaqur	Shumë i kënaqur	Total
Niveli i Pagës	7	15.5	35	28	14.5	100
Përfitimet	7	17.5	34	28	13.5	100
Rritjet e Pagës	14	17	32	23.5	13.5	100
Struktura/Administrimi	8.6	14.7	37	25.7	14	100

Në lidhje me nivelin e pagës punonjësit janë më shumë të kënaqur dhe shumë të kënaqur (42.5%) sesa pak ose aspak të kënaqur (22.5). Një pjesë e konsiderueshme prej 35% e të anketuarëve mbetën neutral përse i përket kënaqësisë me nivelin e pagës. Gjithashtu dhe përjasja e punonjësve me përfitimet e tyre, që janë forma indirekte të shpërblimit, është në nivele të ngjashme kënaqësie me nivelin e pagës, që është formë direkte shpërblimi. Mbi 40% e tyre janë të kënaqur dhe shumë të kënaqur me përfitimet ndërkohe që vetëm 24.5% janë pak ose aspak të kënaqur. Në lidhje me dimensionin e rritjes së pagës aspekti që bie më shumë në sy është një rritje e numrit të punonjësve që janë aspak të kënaqur. Kjo rritje është gati dyfishore në raport me dimensionet e tjera të kompensimit dhe mund të shpjegojë faktin që kompanitë zbatojnë politika të papërshtatshme rritjeje pagash. Në qëndrimin ndaj strukturës/administrimit të kompensimit vihet re një rritje e numrit të punonjësve që janë neutral ndaj këtij dimensionit.

Konkluzione

Studimi tregon që në tërësi punonjësit e anketuar kanë më shumë qëndrime pozitive ndaj kompensimit në tërësi dhe secilit dimension të tij në veçanti. Nivelet e kënaqësisë me dimensionet ishin relativisht të ngjashëm me ndonjë ndryshim në raport me rritjet e pagës dhe strukturën/administrimin. Ky rezultat ishte deri diku i pritshëm për faktin që kompanitë e mëdha cilësohen si vendet më të mira për të punuar si për kompensimin ashtu dhe për faktorë të tjerë që

mund të ndikojnë pozitivisht në qëndrimet e punonjësve ndaj kompensimit. Një pjesë e konsiderueshme prej 30-37% kishin qëndrim neutral ndaj kompensimit që tregon që ato mund të jenë të kënaqur me kompensimin e tyre krahasuar me vende të tjera pune por jo me pritshmëritë e tyre. Është e rëndësishme që kënaqësia me kompensimin të studiohet gjithashtu në raport me faktorët demografike të punonjësve si dhe për efektet që ka në rezultatet e punës. Këto studime të mëtejshme do të siguronin informacion të vyer për përdorim nga menaxherët e kompanive shqiptare.

Referencat

- Blau, G. (1994). Testing the effect of level and importance of pay referents on pay level satisfaction. *Human Relations*, 47, 1251-1268
- Carraher, S. M., & Buckley, M. R. (1996). Cognitive complexity and the perceived dimensionality of pay satisfaction. *Journal of Applied Psychology*, 81, 102-109.
- Currall S.C., Towler A.J., Judge T.A., Kohn L. (2005). Pay satisfaction and organizational outcomes. *Personnel Psychology* 58, 613-640
- DeConinck, J. B., Stilwell, C. D., & Brock, B. A. (1996). A construct validity analysis of scores on measures of distributive justice and pay satisfaction. *Educational and Psychological Measurement*, 56, 1026-1036.
- Fong, S. C. L., & Shaffer, M. A. (2003). The dimensionality and determinants of pay satisfaction: A cross-cultural investigation of a group incentive plan. *International Journal of Human Resource Management*, 14, 559-580.
- Heneman, H.G., and D.P. Schwab. 1985. Pay Satisfaction: Its Multidimensional Nature and Measurement. *International Journal of Psychology*, 20, 129-141.
- Heneman, H. G., & Judge, T. A. (2000). Compensation Attitudes. *Compensation in Organizations: Current Research and Practice*, 61-103.
- Heneman, R. L., Greenberger, D. B., & Strasser, S. (1988). The relationship between pay-for-performance perceptions and pay satisfaction. *Personnel Psychology*, 41, 745-761.
- Judge, T. A. (1993). Validity of the dimensions of the Pay Satisfaction Questionnaire: Evidence of differential prediction. *Personnel Psychology*, 46, 331-355.
- Lawler, E. E. III (1971). *Pay and organizational effectiveness*. New York: McGraw-Hill.
- Lawler, E. E. (1981). *Pay and organization development* (Vol. 3990). Prentice Hall.
- Lawler, E. E. III (1990). *Strategic Pay: Aligning Organizational Strategies and Pay Systems*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Milkovich, G.T., and J.M. Newman. 2008. *Compensation*. 8th ed. New York: McGraw-Hill Irwin.
- Orpen, C., & Bonnici, J. (1987). A factor analysis investigation of the Pay Satisfaction Questionnaire. *Journal of Social Psychology*, 127, 391-392.
- Scarpello, V., V. Huber and R.J. Vandenberg. (1988). Compensation Satisfaction: Its Measurement and Dimensionality. *Journal of Applied Psychology*, 73, 163-171

Singh, P., Loncar N. (2010). La satisfaction à l'égard de la rémunération, la satisfaction au travail et l'intention de quitter. *Relations industrielles*, 65(3).

Shaw, J. D., Duffy, M. K., Jenkins, G. D., & Gupta, N. (1999). Positive and negative affect, signal sensitivity, and pay satisfaction. *Journal of Management*, 25, 189–206

Sturman, M., & Short, J. (2000). Lump-Sum Bonus Satisfaction: Testing the Construct Validity of a New Pay Satisfaction Dimension. *Personnel Psychology*, 10(5), 748–750.

Vandenberghe C, Tremblay M (2008). The Role of Pay Satisfaction and Organizational Commitment in Turnover Intentions: A Two-Sample Study . *Springer Science+Business*

Cite this article as: erreqi, M. KËNAQËSIA ME DIMENSIONET E
KOMPENSIMIT: STUDIM NË KOMPANITË E MËDHA SHQIPTARE. Albanian
Socio-Economic Journal, 2020, Issue 2, pp. 53-59.